

日本における非営利組織論の諸相

——事業と公共性の観点から——

橋本 理

事業活動やサービス供給という観点から「新しい公共」を論ずるうえでは、NPO やコミュニティ・ビジネス、社会的企業などの用語で示される新しいタイプの事業主体についての検討が求められる。すなわち、「新しい公共」を担う事業主体のあり方を問うことが必要となる。そして、その問いに取り組むうえでは、新しい事業諸形態が注目されるようになってきた背景や理由は何か、新しい事業諸形態の特徴はどのようなものか、新しいタイプの事業主体は従来型の事業主体とどのような相違点があるのか、などを考察することが求められる。

この論文は、日本における非営利組織論の系譜を踏まえながら、NPO をはじめとする新しいタイプの主体による事業活動の内実およびその運営原理について明らかにすることを目的とする。その作業は、新しい事業諸形態は果たして「新しい公共」を担う存在といえるか、さらにはそもそも「新しい公共」とは何かという問題との関わりから進められる。

キーワード 非営利組織 (NPO) 新しい公共 事業

1 はじめに

事業活動やサービス供給という観点から「新しい公共」を論ずるうえでは、NPO やコミュニティ・ビジネス、社会的企業、社会起業家などの用語で示される新しいタイプの事業主体についての検討が求められる。すなわち、「新しい公共」を担う事業主体のあり方を問うことが必要となる。そして、その問いに取り組むうえでは、新しい事業諸形態が注目されるようになってきた背景や理由とは何か、新しい事業諸形態の特徴とはどのようなものか、新しいタイプの事業主体は従来型の事業主体とどのような相違点があるのか、などを考察することが求められる。

新しい事業諸形態の検討は、民営化の潮流や福祉国家政策の変容との関わりからもなされなけれ

ばならない。例えば、公的介護保険制度や障害者自立支援法の導入は、特定非営利活動法人(NPO 法人)の事業参入を推し進めるとともに、営利企業の福祉分野への参入も促した。また、NPO 法人の事業化の進展は、既存の事業諸形態(株式会社や社会福祉法人など)と新たなタイプの事業主体との境界の曖昧化をもたらし、NPO に近接する事業諸形態の概念(コミュニティ・ビジネス、社会的企業、社会起業家など)の登場を促している。その背景には、従来型の事業主体に代わる新たな事業主体への期待の高まりがある。

本稿は、以上の点を念頭に、日本における非営利組織論の系譜を踏まえながら、NPO をはじめとする新しいタイプの主体について検討を加える。その作業は、新しい事業諸形態は果たして「新しい公共」を担う存在といえるか、さらにはそもそも「新しい公共」とは何かという問題との関わり

から進められる。具体的には、非営利組織論の系譜をたどりながら、非営利組織論の勃興の背景や非営利組織概念の整理を行う。便宜的に、1990年以前、1990年代、2000年以降の3つの時期に区分し、それぞれの時代における非営利組織論の特徴をみる。その際には、非営利組織が「新しい公共」との関わりでどのように位置づけられるかを検討する。なお、「新しい公共」というフレーズについては、最近では、民主党政権発足後の当時の鳩山首相による言及（第173回国会における所信表明演説〔2009年10月26日〕）があり、それに基づき展開されている施策が進行中であるが、本稿ではそれらに限定せず、「新しい公共」と称される諸事象を広く対象とし、とりわけその中心的な担い手とみなされる非営利組織に注目して論を展開する。

ところで、非営利組織論においては、関連する語句の用法に配慮することが必要となる。例えば、非営利組織（Nonprofit Organization）と、その略称であるNPOでは、両者の意味するところが異なるのかどうか、また、「非営利」をNon Profitと理解するのかそれともNot-for-profitと理解するのかなど、その概念や語句の用法をめぐる論争が生じることもある。また、NPOという言葉が用いられる場合、一般的にはNPO法人がイメージされがちであるが、NPOや非営利組織という用語が指し示す内容は必ずしもNPO法人に限定されるわけではなく、非営利組織論では様々な「非営利」の組織がその対象とされる。非営利組織論が対象とする組織体を指す語としては、非営利組織やNPO以外にも、ボランティア組織や市民活動団体などが用いられることもあり、活動部門（セクター）を指す際には、非営利セクター、サード・セクター、ボランティア・セクター、インディペンデント・セクターなど多様な語句が用いられる。さらに、先述のとおり、昨今、NPOに近接する概念としてコミュニティ・ビジネスや社会的企業、社会起業家などの語句が用いられることもある。非営利組織論をめぐるのは、多種多様な語句が生み出されており、それぞれの概念の理解について論争的に扱われるという特徴

がある。概念にまつわる論点については、本稿の論点が及ぶ範囲で可能な限り扱うことにしたい。

2 非営利組織論「夜明け前」（1990年以前）

（1）脱産業化社会の到来

日本において非営利組織論が勃興し、NPOという言葉が人口に膾炙するのは1990年代半ば以降である。だが、今日の非営利組織論が課題とする論点のいくつかはすでに1990年以前から様々なかたちで論じられている。その詳細な説明は他にゆずり⁽¹⁾、ここではその要点をかいつまんで述べるにとどめる。非営利組織の活動が活発化する背景として、大まかには、第1に、現代社会が「脱産業化の時代」を迎えつつあること、第2に、福祉国家が転換期を迎えたことがあげられる。現代社会が脱産業化時代を迎えつつあるという観点は遅くとも1970年代には認識されている。まずは、前者を中心に1990年以前の非営利組織への言及を簡単に整理しておこう。

脱産業化社会の到来について、ベル（Bell, D.）は概念図式として理解すべきとの注意を促しながらも、科学技術の進歩や急速な経済成長によって、物的な財の生産を中心とした工業社会から、知識・情報・サービスなどが重視される知識社会・情報社会へと社会のあり方がシフトしていくことを論じた〔Bell, 1973=1975〕。工業製品の大量生産を中心とした社会から、知識やアイデアを活かした製品・サービスの生産を中心とした社会へ移行するという予測は、今日のグローバル化やIT化のもとでの経済構造や社会構造の変化をも視野に入れていたかのようである。ベルは、脱産業化社会をサービスに基礎をおく社会として位置づけ、サービス産業の成長が非営利セクター（non-profit sector）で生じていることも指摘する〔Bell, 1973, 146-147=1975, 上196-198〕。

ベルの指摘と同時期に、ドラッカー（Drucker, P. F.）は「サービス組織体」（service institution）としての非営利組織の重要性を述べ、アンゾフ（Ansoff, H. I.）は戦略経営の観点から非営

利組織の経営に触れ、コトラー（Kotler, P.）は非営利組織のマーケティングの意義を説いている⁽²⁾。産業社会からポスト産業社会へ、あるいは産業社会から知識社会への転換などと指摘されるような状況は、遅くとも1970年代には様々な角度から論じられており、その際に非営利組織の重要性を指摘する論稿もみられるようになる。

ところで、初期の非営利組織への言及は、公的非営利組織と民間非営利組織の双方を含んでいることに注意を払う必要がある。今日の非営利組織論では、非営利組織は「民間」非営利組織であるとの前提が一般的であるが、初期の非営利組織への言及、とりわけ経営学分野からの言及においては、公的非営利組織と民間非営利組織の双方が俎上に載せられている。

初期の非営利組織への言及における論点の1つは非営利組織が「非効率」であるという点にあり、なかでも公的非営利組織の非効率性が論点となる。ここでの公的非営利組織とは政府や行政機関を指しており、政府および行政機関によるサービス供給の非効率性が問題視される。そのようななか、アンゾフは公的非営利組織の非効率性を強調し、ドラッカーは企業に加えて、政府やノンビジネス（nonbusiness）の組織体においてもマネジメントが必要であることを述べる⁽³⁾。この点は今日の非営利組織論を考察するうえでも示唆に富む。すなわち、公共的な機能を政府や行政機関が担うことへの不信がすでに初期の非営利組織への言及において示されており、公共的なサービスを誰がどのように担えばよいかという点が課題とされていることが指摘できるのである。

（2）福祉国家の揺らぎ

脱産業化社会の到来という指摘は、福祉国家が転換期を迎えたという論点とも重なりあう。そもそも福祉国家が産業社会（例えば、「フォーディズム」という用語で示されるような社会）を前提としていたとすれば、それは当然のことなのかもしれない。福祉国家の危機が論じられるなかで、政府でも市場でもない第三の部門として非営利セクターが注目され、そのサービス供給主体として

非営利組織に注目する論者が現れるようになる。

だが、他方で非営利組織の諸活動は福祉国家の生成・発展とともに活発化してきたという見解も、非営利組織論において重要な位置を占めていることは付け加えておかなければならない⁽⁴⁾。非営利組織論が進展するなかで、政府と非営利組織のパートナーシップのあり方は重要な論点として取り上げられていく。政府と非営利組織の関係性を問うことは、今日における非営利組織論における重要なテーマであり続けている。

非営利組織論との関わりからみて、福祉国家が抱える問題点として指摘されることは、第1に国家が抑圧的な性格を持っていること、第2に政府による財・サービスの供給が非効率であることがあげられる。第1の点について、福祉国家のもとでは、国家の抑圧的性格が住民参加や市民参加を損なっているという問題が浮上する⁽⁵⁾。この点について福祉国家に対しては右派・左派の双方から非難されるが、そのようななか、住民参加や市民参加を実現することが期待される民間非営利組織は、左右両サイドから好感を持って受け入れられる存在となる。民間非営利組織は参加やエンパワメントの実現という面で、従来の事業主体よりも優れているとみなされる傾向がある。だが、果たして民間非営利組織が参加を実現できる存在かどうか、さらには、そもそも参加の中身とはどのようなものであるのかは問われなければならない。さしあたり、ここでは、参加やエンパワメントに関わっては、どのようなサービス供給を行うかという意思決定面での参加と、サービス供給に住民や市民が携わるというサービス供給（執行）の側面での参加に大別できることを指摘しておく。

前者の意思決定面での参加については、政治学や行政学などの研究蓄積を踏まえて、権力と参加に関わる問題として論じられたり、社会サービス供給における専門主義との関わりから論じられている⁽⁶⁾。また、各種の政策や計画策定などの意思決定過程において、とりわけ地域における種々の計画策定過程において、選挙での投票による参加だけでなく、利害関係がある当事者の直接的な参加の重要性が説かれるようになってくる。昨今では、

論文 日本における非営利組織論の諸相

行政と民間の協働・パートナーシップの重要性が指摘されており、なかでも社会サービスの供給局面にある自治体においては各種の計画策定に住民が参加するかたちを取ることに心が碎かれるようになる。地域住民の意見を反映させることが求められる地域福祉計画の策定などは、その端的な例といえよう。社会サービス供給については、地方分権化の動きを背景としながら、住民参加の推進が図られる。非営利組織が住民や市民からなる自発的な参加者によって形成され、社会運動的な側面を有するならば、政策形成過程や各種計画の策定過程に住民や市民が参加するルートとして非営利組織は機能するものと位置づけられる。なお、この点は、今日ではソーシャル・ガバナンスやローカル・ガバナンスという観点から論じられる問題でもある。

後者については、サービス供給面での利用者参加の問題として論じられる。国家が抑圧的な性格を持つことに加えて、政府による財・サービスの供給が非効率であるという認識のもと政府への不信が高まる。そのようななか、一方では家族や地域が果たすべき役割を再評価することの重要性を述べる論調が強まり、他方では、公共的な領域における営利企業による財・サービス供給の有効性が述べられる傾向も強まる。公的な機関と民間事業者の双方によってサービス供給がなされる状況は、サービス供給の多元化に言及する福祉多元主義や福祉ミックスという概念のもとでの論点とも重なる。それぞれの国の歴史的経緯や制度の違いにより求められる役割に濃淡はあるものの、政府セクター、民間営利セクター、インフォーマル・セクター、ボランティア・セクターがそれぞれ社会サービスの供給において役割を果たしていることへの注目が促される。もちろん、福祉国家のもとでも社会サービスの供給は政府のみによってなされてきたわけではない。だが、ジョンソン (Johnson, N.) によると、福祉多元主義の含意は、サービス供給における各部門間のバランスが、福祉国家からボランティア・セクター、インフォーマル・セクター、民間営利セクターの3つのセクターに移ることにある [Johnson, 1987, 199=1993, 208]。

これらの各部門のうち、利用者参加という観点から注目されるのが、ボランティア・セクターや民間非営利セクターに属するとされる諸事業主体である。民間非営利セクターに属する主体は市民の社会参加を通じて社会サービスを供給しているからである [武川, 1996, 31]。市民参加による社会サービス供給を行う民間非営利組織は、政府や家族、民間企業とは異なる行動原理を持つ事業主体として扱われる⁽⁷⁾。しかも、従来から民間非営利セクターに存在するチャリティ組織とは異なり、自助グループとして誕生した組織や、社会運動としての性格を持つ組織など、新しいタイプの民間非営利組織がみられるようになってくる。その後、民間非営利組織の活動は、「参加型福祉」が称揚されるなかでさらなる展開をみせ、より具体的な動きとしては、例えば「住民参加型在宅福祉活動」が広がりをもよおす [安立, 2008, 131]。

以上にみた参加の側面に加えて、効率性の面でも政府の旗色は悪く、事業組織としての民間非営利組織への期待は高まりをみせる。1980年代に入ると、先進資本主義諸国の多くは新自由主義的な考え方のもとで、民営化や規制緩和が進められていく。民営化という用語は多種多様な内容を包含するものであり、広義に理解すれば、民間活力の導入や規制緩和の推進も民営化政策の一環と理解することができる。そのような多種多様な民営化のなかでも、非営利組織台頭との関わりから注目されるのが、機能的民営化 (functional privatization) とも位置づけられる事業委託 (contracting out) である⁽⁸⁾。事業委託は、従来は公的部門が担ってきた機能を民間の事業体に契約に基づき委託することを意味し、とりわけ社会サービスに関して、その資金面は公的部門が責任を負うが、実際のサービス供給は民間の事業体が担い手となるという例が多い。そして、サービス供給の担い手として、営利企業とともに民間非営利組織も重要な役割が期待されるようになる。このような状況の背景には、公的部門が直接サービス供給を行うことは非効率であり、効率性を高めるためには民間の事業体によるサービス供給が望ましいと認識されていることがあげられる。つまり、事業委

託は、民間企業における「アウトソーシング」(outsourcing)と同様の⁽⁹⁾特徴を有していると考えられているのである。事業組織として、あるいは経営体としての民間非営利組織が求められるようになる理由もこの点に見出すことができよう。

(3) 今日の非営利組織論への示唆

1990年以前の非営利組織への言及から何が見出せるのであろうか。実のところ、非営利組織への期待が高まる理由や非営利組織が必要とされる状況や背景については、今日、述べられていると同様の問題が、1990年以前にも取り上げられていることが指摘できる。それは、端的に言えば、「効率性」と「参加」の両面において、従来型の公共を担うとされる政府・行政機関に対する不信が高まり、その問題を乗り越えるような存在として、非営利組織が取り上げられるという点に集約できる。その取り上げられ方は2つに大別できる。1つは政府の不信が強調され、政府以外の主体として、非営利組織とともに営利企業の有効性も強調され、それぞれの主体が競争して財やサービスを供給することが望ましいという考え方である。この場合には、非営利組織の独自の意味を見出すというよりは市場競争の有効性が強調されるため、時を同じくして営利企業の参入も進められることが多い。消費者としての立場で「選択」ができるという意味において、利用者参加という観点も取り入れられている。各種の事業主体が自由に競争することが社会サービス供給の効率性を高め、利用者は自らの意思にしたがって供給者を選択できるというのである。もう1つの型は、非営利組織の特徴そのものに独自の意義を見出そうとするものである。非営利組織こそが住民参加や市民参加を実現できる存在であり、当事者の意見を吸い上げられる存在と理解されるのである。

ところで、1970年代から1980年代にかけての非営利組織への言及では、伝統的な非営利組織であるチャリティとは異なる性質の非営利組織が見出されるようになったことにも注意を払う必要がある。すなわち、事業体的な側面と運動体的な側面の両面を持ち合わせた新しいタイプの民間非営利

組織の役割が見出され、既存の伝統的な非営利組織とは異なるタイプの主体が福祉国家の揺らぎに対応するかたちでその役割を期待されるようになるのである。1970年代に論じられた「新しい社会運動」の動きもその系譜として含みながら、伝統的なチャリティとは異なった特徴を持つ民間非営利組織が「新しい」事業主体としてクローズアップされていく。

だが、いずれにせよ、非営利組織への言及では、「効率性」や「参加」という面で見劣りするとみなされる政府の存在が前提としてある。政府や行政機関は従来型の公共の象徴として位置づけられ、それを乗り越えられる存在として(現代風にいえば「新しい公共」の担い手として)、非営利組織はイメージされている。今日においても、「新しい公共」における「新しさ」の基本的な中身が「効率性」と「参加」から説明され続けているとすれば、かなり以前から「新しい公共」論の基本的な課題が認識されていたということになる。もちろん、当時から認識されていた課題がさらなる深まりをみせるなど、時代が進むにしたがって状況の変化がみられる面もあろうし、今日の「新しい公共」論議ではさらなる「新しい」特徴を持った主体が求められているかもしれない。

ここではもう1点、今日の非営利組織との関わりから注目されることについて触れる。脱産業社会の到来によって、非営利組織に代表される新しい主体への着目がなされるという指摘が、遅くとも1960年代末にはなされていたという点である。脱産業社会が福祉国家の変容を迫るという問題意識は今日の非営利組織論および、それに関連する社会的企業論でも見出される。例えば、神野直彦は、重化学工業を中心とした工業社会から知識集約産業やサービス産業を基軸とした知識社会へと変化していることを指摘したうえで、現金給付による所得再分配からサービス給付へと生活保障のあり方を変化させることの必要性を説く。そのようななかで、分権化や新しい公共経営(ニュー・パブリック・マネジメント)の推進の必要性とともに、市民社会の拡大戦略が必要となり、その具体策として社会起業の推進の必要性を述べる〔神

論文 日本における非営利組織論の諸相

野, 2012, 44-45]。

さらに、今日の議論では、脱産業社会の到来を背景に、リスク構造の変化に着目することの必要性が述べられる。例えば、今日、用いられるキーワードとしては「新しい社会リスク」があげられる。産業社会が前提としていた安定した雇用関係と家族関係が揺らいでおり、標準的なライフサイクルを想定していた従来型の福祉国家では対応できない「新しい社会リスク」が生じていることが指摘される〔宮本, 2005, 6〕⁽¹⁰⁾。この点に関連しては、従来型の産業社会には男性が稼得してくると想定される労働賃金と家族内に無償労働で家族の生活を支える女性が存在し、従来型の福祉国家はこのような状況を前提としていたことも指摘される〔神野, 2012, 45〕。そして、新しい社会リスクは、雇用が第三次産業にシフトし、女性が大量に労働力人口に参入するという社会経済的転換に関連していると認識される〔大沢, 2007a, 11〕。「男性稼ぎ主」の安定的な雇用の揺らぎが生じており、福祉国家を再編し貧困と社会的排除を克服することの必要性が述べられ〔大沢, 2011, 5〕、そのような認識のもと、新しい社会リスクに対応できる主体として、非営利組織論が対象としてきた諸事業組織の意義が述べられるのである⁽¹¹⁾。

以上にみたように、今日においても非営利組織が必要とされる背景を説明する際に、脱産業社会の到来に伴う経済・社会構造の変化が指摘される。すなわち、産業構造の転換や国際化・グローバル化の進展により、先進資本主義諸国において経済の軸足が工業からサービス産業へとシフトするといった点において、問題認識の根幹は一貫している。ここでの説明は、ベルが1960年代に述べたことと同様である。脱産業化社会の到来の指摘は少なく見積もっても40年にわたっており、そのような状況に対して、「新しい」事業主体として非営利組織が期待される状況自体は大きな変化をみせていない。だが、当初の非営利組織への言及は政府と民間非営利組織の双方を含むものであった。脱産業化の進展は公共の果たす役割そのものを拡大させる傾向があり、初期の段階では政府や行政機関などの公的営利組織の活動の拡大が注目さ

れたといえよう。しかし、脱産業化の進展とともに公共の役割が大きくなっていくなか、公共の役割のすべてを公的営利組織のみが担うことは難しくなる。また、脱産業化は福祉国家の存立を揺るがす側面があり、公的営利組織では果たせない役割を担うことが期待されて、民間非営利組織への注目が高まっていく⁽¹²⁾。したがって、脱産業社会の進展は、公共の役割が大きくなるなかで、政府と民間非営利組織の役割分担のあり方の検討を迫っているとも捉えられよう。

脱産業社会の到来と一言でいってもその含意は広範にわたり、時が経つにつれて経済・社会構造の変化は進行し、その変化に伴って問題は深化している。そのようななか、求められる公共的な機能もさらに多様化し、「新しい公共」を担うとされる民間非営利組織についても、コミュニティ・ビジネスや社会的企業、社会起業家と称される諸事業組織が取り上げられるなど多様化の様相を示している。ところで、先に述べたアンゾフは戦略経営の見地から非営利組織について言及しているが、公的営利組織と営利企業の特徴が次第に接近してくることも述べている〔Ansoff, 1979, 8-10=2007, 11-13〕。今日の社会的企業論で指摘されているような社会的機能と経済的機能を同時並行的に果たす事業組織の出現について、早い段階から指摘されていることは注目されよう。

事業主体というレベルでみると、非営利組織論が対象としている諸組織が取り上げられる現状は、脱産業社会の到来が指摘されはじめた時期から大きくは変わっていない。今日では社会的企業や社会起業家などの語句が用いられるという点では「新しさ」があるが、民間非営利セクターの範疇に入る諸事業形態は、各時代において常に先駆的で新奇性のあるものとして理解されながら、あたかも「青い鳥」のような状態であり続けているといえるかもしれない。今日の非営利組織論や「新しい公共」をめぐる議論における論点の多くは、事業主体というレベルでみれば、日本で非営利組織という用語が普及する1990年以前からみられるものも多く、そのようななか、今日の非営利組織論や「新しい公共」論における「新しさ」がある

とすれば果たしてそれはどのような点かを示すことが求められることになる。

3 非営利組織論の勃興：NPO 概念の普及（1990年代）

（1）非営利組織の経済理論

日本において非営利組織論が本格的に始動するのは1990年代である。1990年代の半ば頃からNPOという用語が普及するようになるが、1990年代の前半から徐々に非営利組織に焦点をあてた研究がみられるようになる。当初、日本における非営利組織論は以下の2点を中心に展開された。1つは非営利組織の経済理論の紹介であり、もう1つは非営利組織に関する制度面の整備に関する考察である。

第1の点については、非営利組織の存在根拠を考察するものである。クレイマー（Kramer, M. R.）らは、非営利組織研究を整理するなかで、非営利組織の存在を説明する理論の構築が1970年代に米国ではじまったことを指摘し、それらの理論が初期にはミクロ経済学をベースとして構築されたことを述べる [Kramer et al., 1993, 7]。非営利組織の経済理論による分析は1980年代には米国でさらに発展を遂げるが、日本の研究者によっても次第に着目されるようになり、1990年代前半にはその重要性を認識した論者によって紹介される例がみられるようになる。¹⁴⁾

非営利組織の経済理論分析の多くはミクロ経済学をベースにしており、その代表例としては企業の存在根拠を説明する取引費用論を応用したアプローチや、市場の失敗や政府の失敗など失敗行動に基づき非営利組織の存在根拠を説明するアプローチがあげられる。¹⁵⁾ここでは後者のアプローチに限定してごく簡単にその要点を述べるにとどめよう。財・サービスの供給者と利用者間に情報の非対称性がある場合など市場の失敗が生じる際に、政府による財・サービス供給がなされる。しかし、政府による財・サービスの供給も不十分な場合もあり、その際には非営利組織による財・サービスの供給が求められることになる。すなわち、市場

の失敗と政府の失敗が生じて市場および政府では供給されない財やサービスを提供するところに、非営利組織の存在根拠があるというものである。なお、ここでは、政府の失敗に対応するかたちで非営利組織の存在根拠が示されることから、非営利組織は「民間」であることが前提となっている。

上記の理論に対して、サラモン（Salamon, L. M.）は「ボランタリーの失敗」という表現を用いて非営利組織の意義を説明している。うえにみた理論では、市場の失敗に対応する存在としてまずあげられるのが政府であり、政府の失敗も生じてしまった場合に、非営利組織の出番がやってくる。すなわち、市場の失敗と政府の失敗の双方の対応策として非営利組織が位置づけられる。だが、サラモンは市場の失敗に最初に対応するのは民間非営利セクターであると述べる。そして、民間非営利セクターの対応では不十分である時、すなわち、ボランタリーの失敗が生じたときに、はじめて政府による対応がなされるというのである。しかも、政府の対応は、民間非営利セクターに取って代わるというよりはそれを補完するものとして位置づけられるという [Salamon, 1995]。¹⁶⁾

ところで、サラモンは、今日の非営利組織論における研究対象を定めるうえでも大きな役割を果たした。サラモンを中心としたジョンズ・ホプキンス大学の研究グループは非営利セクターの国際比較プロジェクトを行うために、操作可能な概念を定めることを試みた。日本の非営利組織論の多くも、このサラモンの定義に基づいて研究が進められることになる。その定義とは次の5つの特徴から説明されるのが一般的である。すなわち、第1は「制度化された組織」(formal)、第2は「民間」(private)、第3は「利益非分配」(non-profit-distributing)、第4は「自己統治」(self-governing)、第5は「自発性に基づく組織」(voluntary)である [Salamon and Anheier, 1992]。

これらの特徴づけから、端的に言えば、非営利組織とは、「民間公益非営利組織」といいあらわせる。この定義づけは、日本における非営利組織論でも一般的に受容されている。だが、後述するように、特定非営利活動促進法の成立以降、

論文 日本における非営利組織論の諸相

NPO 法人が非営利組織の代表的存在として理解される場合も出てくることには注意を払う必要がある。どちらかというところ、前者は研究者による理解のされ方であり、後者は実践家やマスコミ等での用いられ方であるが、両者が混在して用いられ、混乱を招いている例もみられる。

以上のサラモンによる非営利セクターの定義づけは、米国の内国歳入法による規定が反映していると考えられる。サラモンの定義づけでは、非営利組織の「非営利」概念は「利益非分配」とされるが、それは米国の内国歳入法第501条(c)(3)で免税資格を得るためには利益非分配であることが必要とされていることが影響していると考えられる。利益非分配は、非営利組織の経済理論分析においても重要視されることが多く、その分析者の1人ハンズマン (Hansmann, H.) も、利益非分配に着目して非営利組織を分析する。ハンズマンによると、非営利組織とは、純利益がたとえ生み出されたとしても、その組織を支配する者に分配することが禁じられた組織のことである。ここでは、非営利組織が利益を生むことを禁じられているのではないことに注意すべきである。つまり、利益を分配することのみが禁じられているのである。このことをハンズマンは利益非分配制約 (nondistribution constraint) と呼んでいる [Hansmann, 1980, 838]。

なお、サラモンによる非営利組織の定義づけに基づき、民間公益非営利組織を日本の現状にあてはめると、旧制度上の公益法人などが含まれることになる。しかし、新しいタイプの民間非営利組織に非営利組織論の意義を見出そうとする論者にとっては、公益法人を NPO 研究の対象とすることは受け入れがたいことである。安立清史は、公益法人や日本的な第3セクター⁽¹⁷⁾については、「NPO 研究の世界では『擬似政府組織』(QUANGO)とよばれる異質の組織」[安立, 2008, 31]であると述べる。非営利組織論においては、各論者によって分析の目的が異なるために、どのように非営利組織を定義づけるかについて錯綜した状況がしばしば生じる。だが、安立はサラモンによる非営利組織の定義づけについては積極的に評価

している。サラモンの定義について、操作的定義ではないという批判があることを踏まえながらも、多様な非営利セクターを1つの大きなくくりでとらえることによって巨大な実体としてあらわすことが可能となることを重視するのである [安立, 2008, 29]。だが、サラモンの定義づけに対する批判のポイントの1つは、サラモンの定義づけやそれを受けた日本の非営利組織論においては、利益の分配(配当の分配)がなされる協同組合が非営利組織論の視野の外におかれることにある [藤井, 2011]。協同組合研究の立場からは、協同組合も非営利組織論の対象に含むほうが望ましいのではないかという指摘がなされ、社会的経済という概念に注目したかたちの非営利組織論の展開の必要性が述べられる。非営利組織と協同組合の双方を対象にした研究は、後の社会的企業論の展開にもつながっており、日本におけるもう1つの非営利組織論として位置づけられるものとなっている。

(2) 非営利組織をめぐる制度

第2の点は、日本における非営利組織に関する制度面の不備に関するものである。1990年代前半には非営利組織の制度面の整備の必要性を指摘する研究も盛んに行われるようになる。なかでも、米国の制度との比較から日本の非営利組織の制度面の不備を指摘し、制度整備の必要性を強調する議論は、非営利組織論の重要な位置をしめるようになる。非営利組織の制度に関する議論として、当初、とりわけ問題視されたのが公益法人制度(主として法人格および税制)である。公益法人⁽¹⁸⁾については、法学者による研究の蓄積があり、総務庁行政監察局によってもその問題点が指摘され続けていた。だが、公益法人制度に関する問題は認識されてはいるものの、具体的な制度の見直しへの取り組みは遅々として進まない状況にあった。しかし、理論研究においても現実にも非営利組織への注目が集まるなか、非営利組織の活動の基盤を整備する必要性が広く認識されるようになる。そのような状況のもとで進められた研究の成果として、税制面では『フィランソロジー税制の基本

的課題』[公益法人・公益信託税制研究会, 1990]が刊行され、また今日の日本の非営利組織論で重要な位置にある市民活動の活動基盤を中心に扱った研究報告書『市民公益活動基盤整備に関する調査研究』[総合研究開発機構, 1994]が出版されるに至る。また、日本の非営利組織論の先駆的な著作『フィランソロピーの社会経済学』[本間編, 1993]においても制度面の問題が大きく取り扱われており、日本の非営利組織論における重要なテーマとして、制度面に関する問題が取り上げられていたことがわかる。さらに、1990年代前半に脚光を集めはじめた企業の社会貢献との関連から市民公益活動の制度面の整備について論じる研究もみられ、企業の社会貢献の促進のためにも制度改革が必要であるという認識があることがうかがえる。

「新しい公共」という観点からみると、旧制度上の公益法人は、所轄官庁の縛りが強いために既得権益化した「官益」の公益法人と位置づけられるものが少なくなかったと指摘できる。旧制度上の公益法人のなかには、いうなれば「古い公共」の主体の代表格と位置づけられるものもみられたのである。そのようななか、市民による自発的な参加に基づく公益活動を促進するために、その基盤整備の必要性が論じられるようになっていった。市民公益活動への期待の高まりの背景には、国・自治体やそれらの委託先である既存の事業組織による財・サービス供給への不信の増幅、住民参加や市民参加の欠如といった状況があったことが指摘できる。

市民による公益活動の基盤整備の動きは、現場の実践者によっても研究者によっても盛んに論じられ、その成果がすべて活かされたとはいえないものの、1998年の特定非営利活動促進法(NPO法)の成立として実を結ぶ。同法は、旧制度上の公益法人を定めた旧民法第34条の特別法の位置づけにあり、この時点では既存の公益法人制度の改革は行われず、一般の公益法人の改革は2006年成立・2008年施行のいわゆる「公益法人制度改革関連3法」によって実現することになる。なお、社会サービス供給との関連では、社会福祉基礎構造

改革や、社会福祉事業法から社会福祉法への改正、介護保険の導入などにより事業運営のあり方に変化がみられるものの、社会福祉法人がその中心的な担い手として存在し続けている。「新しい公共」の視点から社会福祉法人をどのように位置づけられるかについては、社会サービス供給のあり方を考えるうえでの重要な課題として残されている。

NPO法の成立以降、同法に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)の設立に伴い、NPO法人が非営利組織論の研究対象の中心的な存在となる傾向が生じる。すなわち、非営利組織論では、一方で、前述のサラモンの定義に基づく民間公益非営利組織をその対象とするものがあるが、他方ではNPO法人をその対象の中心に据えるものがあるようになる。前者は、「分配」のあり方に制約が課され、税制上の優遇が得られる事業組織を対象にしようとしているものと位置づけられる。後者は、住民参加や市民参加の契機を含むこと、ボランティアが存在することなどがその特徴としてあげられる。しかしながら、法制度の趣旨・意図と実態にはズレがあるために、実際にはNPO法人であっても住民参加や市民参加、ボランティア性の要素を含まない法人が存在する一方で、NPO法人以外の法人形態を取る団体であっても市民性の発揮、利用者や住民・市民の参加が目指されたり、実現している組織も存在する。そのような現状に即して、非営利組織論の延長線上にあるコミュニティ・ビジネス論や社会的企業論などでは、法人種別にこだわらず実態面からみて、市民による公益的な諸活動に取り組む事業組織がその対象とされるようになる。

NPO法ではNPO法人の活動は「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動」と定められることから、ボランティア性、市民性、社会貢献性などを有することがNPO法人の一般的なイメージとなる。しかし、NPO法では官庁からの介入を防ぐために、自らの活動内容を情報公開して説明責任を果たすことが求められてはいるものの、あくまでも自主性・自発性を重んじた制度設計がなされており、NPO法人の活動内容がどのようなものであるかは市民が事後

的にチェックすることになる。したがって、ボランティア性、市民性、社会貢献性などの要素が十分であるか否かについても、市民によるチェックに委ねられており、現実にはそれらの各要素が不十分な団体をことさら排除するような制度とはなっていない。しかも、市民活動の活発化を促すために容易に法人格を取得することが可能な制度となっていることから、実態としてはボランティア性、市民性、社会貢献性などの市民活動的要素が極めて薄いものも、NPO 法人として存立する現状がある。したがって、NPO 法人であっても、ボランティアや市民による社会貢献活動が行われているとはいいがたい団体が現存する。他方、他の法人種別、場合によっては営利法人である株式会社によって市民による社会貢献活動が行われる場合もあり、法制度の趣旨と実態にズレが生じている。ただし、法人制度を定めた法の趣旨と現実が乖離すること自体は、会社形態の法人制度でもみられることであり、それ自体はそれほど問題視すべきことではないかもしれない（もちろん、実態に即した法人制度、現場での活動を行いやすい法人制度をつくりあげていくことが望ましいことはいうまでもない）。重要なことは、法人制度と実態のズレが生じていることを踏まえた現状分析が必要になるということである。

法の趣旨と実態が乖離している面があるというものの、NPO 法については、法制定過程において、広範な市民の参加とそれを支え促す市民活動団体に関与しており、市民活動団体の意見が反映されるかたちで法制定がなされている。容易に法人格が取得できる制度となっているために現存する NPO 法人が玉石混淆の状態にあるにせよ、既得権益化がみられる官主導の公益活動とは異なるかたちで、ボランティア性、市民性、社会貢献性などに基づく市民公益活動の推進が目指された NPO 法の成立の意義は大きく、「新しい公共」という観点から NPO 法人が重視される理由もここにみることができよう。

4 NPO 法人における事業と公共性 (2000年以降)

(1) NPO 法人の事業化の進展：「社会的企業」 概念の登場

1998年成立の NPO 法によって、多様な NPO 法人が登場するようになる。ここでは、2000年以降の非営利組織論の動向について NPO 法人を中心にみていく。果たして、2000年以降の非営利組織論からはどのような特徴が見出されるであろうか。ここでは、以下の2点を取り上げる。第1は、非営利組織の事業性の側面に焦点をあてられる傾向が強くなるという点である。第2は、福祉分野の NPO 法人に限定されるが、介護保険制度の成立と制度改正の影響も受けながら、高齢社会の一層の進行を背景にして、NPO 法人に求められる役割が広がりを見せるという点である。いずれの動きも、非営利組織の事業と公共性という観点からの検討が必要となる。

第1の点に関しては、公的介護保険制度の導入による影響をまず指摘しなければならない。介護保険制度の導入に伴って、居宅介護支援や居宅介護の各種サービスについては、定められた要件を満たせば、法人種別を問わず、介護保険の指定事業者になれるようになった。すなわち、従来型の福祉サービスの供給主体（自治体や自治体から事業委託を受けた社会福祉法人など）に加えて、株式会社に代表される営利企業形態とともに、NPO 法人も介護保険事業のサービス供給主体となることが可能となった。そのようななか、介護保険事業に参入する NPO 法人があらわれる。NPO 法人が介護保険事業に参入すると、従来に比べて事業規模が大きくなるのが一般的であり、介護保険制度の導入は、事業化する NPO 法人の出現を促す大きな要因となった⁽²⁴⁾。また、障害者自立支援法のスタートによって、同法に基づく事業を実施する NPO 法人は事業規模が大きくなる傾向がある⁽²⁵⁾。NPO 法人をめぐっては両制度の影響が非常に大きいものとなっている。

NPO 法人の事業化の進展との関わりからは、

例えば経済活性化の役割や雇用面での貢献がNPO法人に期待されるようになったことも指摘できる。2003年に施行された改正NPO法では、NPO法人の活動分野として「経済活動の活性化を図る活動」「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」などが付け加えられた。NPO法人の機動的な動きや法人格取得の容易さが注目を集め、経済活動の活性化や雇用の増進に寄与することが求められるようになる。ここで付け加わった2つの活動分野は、経済活動や雇用増進について側面的な支援を行うという性格のものだが、他方では、NPO法人自身が雇用の受け皿となることも期待されるようになる。1999年6月の「緊急雇用対策」に基づく「緊急地域雇用特別交付金」(1999年8月～2002年8月)、2002年から2004年度末にかけての「緊急地域雇用創出特別交付金」においては、営利企業とともにNPO等が事業の受託先となり、雇用・就業機会の創出の受け皿となった。また、国は都市再生や地域再生の策定の際にも、地方自治体と、住民、NPO、企業との連携を推進している。さらに、2003年にスタートした指定管理者制度においても、公の施設の運営管理について、営利企業やNPO法人が指定を受ける対象となっている。

以上のように、公的な制度の導入や変化により、それらの制度に基づく事業を行うNPO法人は事業規模が拡大する傾向にある。新しい制度の導入はNPO法人の活躍の場を広げているが、それはこれまで自治体や外郭団体等が担っていた領域に民間事業者が参入するというかたちで進んでいる。公共の事業領域において様々な民間事業者がサービス供給を行うという意味では、「新しい公共」という語句が意図しているような動きが推し進められているともいえよう。その際には、営利企業とNPO法人が同時期に参入を認められるというかたちが多くみられることには注意しなければならない。NPO法人の参入が推し進められる状況は、これまで公共の機能を果たしてきた行政機関や外郭団体等のサービス供給では非効率であるという前提のもとで、効率性を高めること、利用者の「選択」の幅を広げることが目指されたものと

位置づけられる。

また、NPO法人の事業化の進展は、コミュニティ・ビジネス論や社会的企業論の展開を促している。コミュニティ・ビジネス論や社会的企業論では、法人種別にこだわらず、ビジネスの手法を用いながらコミュニティや社会の諸問題の解決に取り組む事業主体がその対象とされる。すなわち、論者によっては、株式会社や合同会社などの会社形態を取るもの、協同組合の形態を取るもの、任意団体などもそれらの議論の対象とされる。しかし、コミュニティ・ビジネスや社会的企業の事例として取り上げられるものの多くは実際のところNPO法人の形態をとっている。日本においては、コミュニティ・ビジネス論や社会的企業論を非営利組織論の延長線上に位置づけることの妥当性が高く、非営利組織論の文脈を踏まえてコミュニティ・ビジネス論や社会的企業論を理解することが求められる。

なお、コミュニティ・ビジネス論、社会的企業論との関わりからいえば、「新しい公共」の主体には、就労や雇用の受け皿としての役割も求められつつあることが指摘できよう。社会的企業論では、社会サービスの供給とともに、ワーク・インテグレーション(work integration)という概念のもとで、労働市場から排除された人々を訓練したり、就労や雇用を通じて社会に再統合したりする活動についても、社会的企業の果たすべき役割として認識されている[橋本, 2009b]。今後は、「新しい公共」の主体に、就労の場の提供の機能も求められていくことが予想される。

(2) 福祉分野のNPO法人における事業と公共性

福祉分野のNPO法人に焦点を絞ると、その事業や公共性のあり方はどのように位置づけられるであろうか。福祉分野におけるNPO法人は、これまで以上に多様な役割を期待される存在となりつつある。重要な転換点の1つは公的介護保険制度の導入であるが、さらに高齢社会のさらなる進行を背景として、地域福祉の担い手としてもNPO法人に期待が集まる状況がある。介護保険

論文 日本における非営利組織論の諸相

制度内でのサービス供給に加えて、生活支援に関わる細々としたサービスの供給も期待される状況が生じている。

1980年代頃から登場した「住民参加型在宅福祉活動」と称される地域住民による高齢者等へのホームヘルプサービスは様々なかたちで発展した。それらは、地域住民の助け合い活動から発展したものだけでなく、社協や福祉公社が関与するもの、生協による「くらしの助け合い活動」の枠組みで展開されるもの、ワーカーズ・コレクティブによるもの、農協によるもの、社会福祉施設のボランティアによるものなど、多様な展開をみせた。また、提供されるサービスについても、安否確認・声かけ訪問や、話し相手・配食サービスなどに加えて、ミニデイサービスや地域リハビリなどバラエティに富んでいる。

だが、これら様々なタイプの住民参加・市民参加型サービスの提供は公的介護保険制度の導入により転換期を迎える。単純化していえば、介護保険事業に参入せずにこれまで同様に独自のサービスを提供し続けるか、介護保険事業に参入するかの選択が迫られることになった⁽²⁸⁾。また、介護保険事業に参入した場合には、介護保険制度内のサービスと制度外のサービスをどの程度の割合で実施するかということも、各団体にとって重要な意思決定事項となる。なお、介護保険の指定事業者になるためには原則として法人格が必要であり、介護保険事業に参入する市民活動団体の多くはNPO法人格を取得する道を選ぶこととなった。したがって、制度導入時に介護保険事業に参入したNPO法人の多くは、市民活動団体やボランティア活動団体として活動実績があるものが中心であった⁽²⁹⁾。

だが、時が経つにつれて、介護保険事業を行うNPO法人の様相は変化を示しはじめる。介護に関わるNPO法人は、介護保険事業に参入する法人とそれ以外の法人（介護保険事業以外の独自のサービスを展開する法人）に大別できる。さらに、前者については、介護保険の制度内事業と制度外事業の双方を行う団体と、介護保険の制度内事業のみを行う団体とに区別できる。NPO法人の独

自性の発揮という観点からは、制度外事業への実施状況が注目される⁽³⁰⁾。ところが、介護保険の制度内事業のみを行うNPO法人が一定程度存在するという状況が生じている⁽³¹⁾。先述したとおり、制度の趣旨はともかく、ボランティア性、市民性、社会貢献性などの要素が薄くともNPO法人格を取得することは容易なため、介護保険事業に参入することを目的としてNPO法人格を取得する事業者があることもその一因となつていよう。なかには、会社形態よりもイメージがよく信用が得られやすいという理由で、NPO法人格を取得して介護保険事業に参入する例もみられる。

そのようななか、制度外事業の取り組みは、非営利組織に求められている公共的な機能が発揮されている状態とみなせる。制度外事業の取り組みとしては、介護保険で不足するサービスを上乘的に提供するものや、介護保険のメニューにないサービスを独自に提供するものがあげられる〔安立、2008、140-142〕。住民参加型・市民参加型の市民活動団体として活動を開始してNPO法人化した団体の多くは、制度外事業の実施に重きをおいた事業活動の展開が目指されていよう。また、地域のニーズに応えた新たなかたちの住民参加・市民参加型のサービスが、NPO法人の立ち上げによって実現する例もみられよう⁽³²⁾。

しかし、事業を継続していくためには、安定的な収入が必要となるため、制度内事業と制度外事業をうまくマッチングさせることが必要となり、制度内事業を中心とせざるを得ないNPO法人もあらわれるようになる。事業性を重視することは、NPO法人の固有の存在根拠が見失われかねないが、他方では事業継続のためには介護保険事業の収入に依存せざるを得ない法人も出てくる。NPO法人は事業化が進むにつれ、事業の遂行と公共性の発揮のジレンマに陥ることになる〔橋本、2006、122-124〕⁽³³⁾。

だが、NPO法人にはこれまで以上に多様な役割が求められるという重たい現状もある。例えば、介護保険制度の改正はNPO法人にも大きな影響をもたらす。制度改正が介護現場や家族に対する負担増をもたらしていることが論じられているが⁽³⁴⁾、

特集◆「新しい公共」と社会政策——社会政策学会第125回大会共通論題

その負担増は NPO 法人にも襲いかかる。これまで制度内サービスによって対応してきたニーズが制度外のニーズへと変化してしまうからである。事業性を第一に考えれば、そのようなニーズには対応しないのが正答となる。しかし、そのようなニーズを放置できるであろうか。この問題は、制度から漏れたニーズに誰が対応するのかを問うている。家族や地域などのインフォーマル・セクターによる対応が望めない場合、民間非営利セクターの諸組織が対応せざるを得ない局面が生じる。社会の誰によっても対応されないニーズへの対応を、「みてみぬふりできない」市民の自主性・自発性に任せてしまうという状況が生み出されている。

この点と関連して、介護サービスを提供する NPO 法人においては事業体としての側面が強くなり、運動体としての側面が希薄になってきているという指摘もなされている。サービス供給面での市民参加がなされているとしても、制度に対して批判的なアドボカシーを行う団体が不足していることから、サービス供給面での参加のみならず、制度や政策の策定過程への参加、さらには政策決定過程への参加が求められているのである [安立, 2008, 153]。

だが、上にみた課題は、介護保険制度のあり方だけに帰せられない。地域福祉の領域では、ニーズのすべてを制度でカバーすることは困難だからである。高齢社会のさらなる進行のなかで、地域において多様な福祉課題があらわれている。それらの多様な課題への対応に向けて、地域に「新たな公」を創出することの必要性が述べられ、民間非営利セクターはその担い手としての期待も背負うことが求められるようになる [これからの地域福祉のあり方に関する研究会, 2008, 11]。

制度による対応の限界が露呈するなか、NPO 法人には、地域のなかで「よろず請負」的な機能を果たすことが求められつつある。家族や地域の機能低下に際して、NPO 法人などの「新たな公」を担う主体以外に頼れる存在が地域にみあたらない状況が生じているからである。財政危機の深刻化を背景に、既存の公共の主体である自治体が地

域の細々としたサービスの供給や既存の地縁組織の支援から手をひいていくような状況もみられる。例えば、市町村合併の動きはそのような状況を後押し、NPO 法人に代表される「新たな公」の主体の登場が促されている。ここでもポイントとなるのは、「効率性」と「参加」の観点といえよう。既存の主体によるサービス供給よりも非営利組織によるサービス供給のほうが「安上がり」であるという点が重視されるのに加えて、制度や政策立案の機能を自治体が果たすことができなくなってきており、ニーズの掘り起こしの機能までもが非営利組織にアウトソーシングされている。そのようななか、NPO 法人は自治体や社協、地域自治組織（町内会や自治会等）など既存の主体との連携によって社会サービスを供給することが、NPO 法人にとっては現実的な対応といえよう。だが、現段階ではその連携が十分になされているとはいえない [栗本・橋本, 2012]。「新しい公共」の主体が地域における多様なニーズに応えることは重要な課題として残されている。

5 おわりに

以上、非営利組織論の勃興・変遷をたどりながら、非営利組織が求められる役割について検討した。それらを踏まえて、試論的に「新しい公共」の「新しさ」とはどのようなものであるかを考察する。まず、事業主体というレベルから「新しい公共」をみると、初期の非営利組織への言及においても今日の議論においても、基本的に「効率性」と「参加」という2つの側面が重視されているところは共通している。だが、上にみてきたように、対応すべき具体的な課題については深まりをみせ、多様化の様相を呈している。このことは事業主体のあり方に新しさがあるというよりは、むしろ「公共」という言葉の指す内容が「新しく」なってきていることを意味するのではなかろうか。

「新しい公共」が取り上げられる際にはその担い手のあり方が注目され、具体的な政策としてもその担い手を支援することが試みられる。例えば、

論文 日本における非営利組織論の諸相

2010年度から実施されている「新しい公共支援事業」においても「新しい公共の担い手となるNPO等」が支援対象となっている。だが、「新しい公共」が唱えられる背後には、公共的な領域の広がりや多様化があり、「新しい」ニーズの存在がある。すなわち、公共の領域が「新しい」ものへと深化・多様化してきており、それらに対応する主体として、当初は政府や行政機関（公的非営利組織）の役割の拡大が注目を集め、その後、既存の公共の主体だけでは「新しい」ニーズへの対応が不十分であるという認識のもと、民間非営利セクターの諸組織への期待が高まりをみせている。したがって、「新しい公共」を支援する際には、担い手の支援という視点だけでなく、新しく生じているニーズを的確につかむことがまず何よりも求められる。

また、「新しい公共」をめぐる今日的な現象としては、事業性や競争の側面が重視され、マネジメントやビジネス的側面が強調されることがあげられる。競争を通じて「効率性」を高めることの意義がこれまで以上に重視されており、社会的企業論のなかには、そのような状況に即してマネジメントやビジネス的手法の活用が目指されるものもみられる。資源の動員（寄附・ボランティア・助成金等の獲得）を図ることが目指され、マーケティングやプレゼンテーションの手法を駆使することが重視される。資源動員面における競争が、供給されるサービスの質を高めたり、新たなサービスの供給手法を生み出すという積極面を引き出すこともあろう。だが、その試みは、当事者のニーズへの対応よりも、資源を提供する支援者側への訴えかけのほうに力が入られる傾向を引き起こすという危うさがある。ソーシャル・イノベーションについても、提供されるサービスや手法が「新しい」という積極面はあるが、他方では「新しさ」を表現することに重きがおかれると、本来業務（ニーズ対応）とは異なる面で労力を費やさざるを得ない状況に陥りかねない。

最後に、事業主体における「効率性」と「参加」に関わる論点を提起しておこう。「効率性」という点においては、政府や行政機関の非効率性が指摘され、民間非営利組織が期待される状況が

ある。だが、民間非営利組織が政府や行政機関よりも効率性の面ですぐれているかどうかについては再検討の余地があろう。「効率性」という概念を厳密に論じることは難しいが、公共的な役割が期待される領域においては、効率性を測るうえで社会的な指標を組み込んだ基準を用いることが求められる。

「参加」という観点については、その内実をどのように高めるかが問われている。本論でみた非営利組織の現状からいうと、住民や市民がサービス供給に貢献することが重視されがちである。いようなれば、動員型の参加が中心となっており、意思決定過程への参加の実質化を進めるという課題がある。ところで、事業組織の特徴をみるうえでは「所有（出資）」—「管理」—「分配」という各局面からその特徴づけを行うことが有効である〔橋本、2011〕。市民の内発性や自発性が発揮され主体形成を促すようなかたちでの参加が実現されていれば、そのような事業組織は「管理」の局面において公共的な特徴が発揮されている事業体として位置づけられることになる。

事業組織レベルにおけるガバナンスという観点からは、その事業組織が誰に「所有」されているか（出資持分がない場合には、どのように資源の動員が図られているか）、また、事業活動の結果として生じる利益（剰余）をどのように「分配」するか、といった視点が重要となる。「新しい公共」の担い手は公的な存在であるはずだが、今日的に言えば民間非営利組織がその中心的な存在となっており、それは「所有」面からみると私的な存在である。非営利組織論では「利益非分配」であることが重視され、「分配」の側面から公共性の発揮が図られる。さらに、利用者参加は「管理」の側面に関わるため、参加を実質化することが可能になれば「管理」面においても公共的な性質を備えていることになる。私的に「所有」されている民間非営利組織が、公共的な事業組織として存在することは本来たやすいことではない。公的な存在であることを示すためには、「管理」や「分配」の側面において公共性を体現する仕組みとその実質化が求められるからである。

特集◆「新しい公共」と社会政策——社会政策学会第125回大会共通論題

社会的企業論においては、社会的所有の仕組みや民主的原理（例えば、1人1票の原則）を組み込むことで、事業組織の公共性の発揮が図られていることが指摘される。しかし、社会的所有の仕組みや民主的原理を実質的に機能させることも実際にはそれほど容易ではない。「新しい公共」の事業主体に関しては、既得権益化した古いタイプの事業組織が問題視され、新しいタイプの事業組織が求められている状況がある。だが、なぜ古いタイプの事業組織では公共性が損なわれてきたのか、また、新しいタイプの事業組織は古いタイプの事業組織が陥った問題を引き起こさない特徴を備えているといえるのか、検討されなければならない。そのようななか、事業主体のレベルの観点からは、古いタイプの事業組織の課題を明らかにして「新しい公共」の主体のあり方について政府や行政機関も含めて再検討することが求められている。さらには、事業主体レベルでの検討にとどまらず、公共の機能を果たす政府の役割を改めて定めることも必要となろう。「新しい公共」論議は、政府の役割を再考することも迫るものである。

注

- (1) 橋本 [2004] を参照されたい。
- (2) Drucker [1969=1969; 1974=2008], Ansoff [1979=2007], Kotler [1982=1991] の諸文献を参照。
- (3) Ansoff [1979=2007], Drucker [1969=1969; 1974=2008] の諸文献を参照。なお、ドラッカーは、後に一冊を費やして非営利組織の経営について論じている [Drucker, 1990=1991]。
- (4) 例えば、Salamon [1995=2007] を参照されたい。
- (5) 住民参加や市民参加を論じる際には、「住民」と「市民」という用語の使い分けの問題が生じる。また、そもそも「市民」とは何かという大きな課題にも直面することになるが、本稿ではこの点について立ち入らない。この論点については、例えば、西尾 [1975] を参照されたい。また、福祉国家論、福祉社会論との関わりから述べたものとして、右田 [2005, 35-36] も参照されたい。
- (6) 例えば、この分野における西尾勝の先駆的研究では、米国の都市計画の事例を用いながら、政治行政権力に対して、専門家権力が対峙することが参加を促すうえで有効であると論じる [西尾, 1975]。そ

の成果を踏まえながら、武川正吾は、専門家権力については、社会サービスの供給において政治行政権力の対抗権力になるという積極面があることを確認したうえで、その逆機能について述べ、利用者参加の実現に向けて「直感的必要」「説明と同意」という2つの原則を示す [武川, 1996, 18-27]。同様に、西尾の成果を踏まえながら、社会福祉における参加について整理したものとして、安立 [2008] も参照されたい。

- (7) 武川は以下のように述べる。「家族は習俗 (folkways) の一部として社会サービスを供給し、企業は商品として社会サービスを販売し、政府は行政行為の一種として社会サービスを実施した。これに対して、民間非営利部門として一括された諸主体は、市民の社会参加を通じて社会サービスを供給していた」 [武川, 1996, 31]。
- (8) 民営化概念について総括的に整理しているものとして Thiemeyer [1986] を参照されたい。ティーマイヤー (Thiemeyer, T.) は、重複しているものの強調点が異なる15の民営化の概念を列挙している。その1つとして、民間人への公共的供給責任の移転 (許可制・入札制・下請制・事業委託) があげられる。これは、機能的民営化でもあるという [Thiemeyer, 1986, 143-146=1987, 19-23]。
- (9) 事業委託に関しては、Ascher [1987] を参照されたい。
- (10) この点に関連して宮本太郎は以下のように述べている。「グローバル化は、脱工業化の進展ともあいまって、雇用を流動化し、労働市場の分極化をおしすすめ、さらには家族やコミュニティの紐帯を弱めてきた。その結果、急速な技術発展やグローバルな産業再配置による不安定雇用、女性の就労と出産、育児の両立困難、家族的紐帯の揺らぎのなかの急速な高齢化、青年層の自立困難などの問題群が次々に立ち現れている。つまりは、人々が個人的では対応できない新しい社会的リスクがうみだされ、福祉政策および雇用政策の重要性がむしろ高まっているのである」 [宮本, 2005, 6]。
- (11) 既出の大沢 [2007a], 神野 [2012] のほか、大沢 [2007b] を参照されたい。なお、大沢真理は、EUでの論議の文脈を踏まえつつ、「社会的排除」概念を説明する際に「新しい社会リスク」というフレーズを用いる。そして、社会的排除と闘う主体として「社会的経済」「サード・セクター」の役割が強調されることを指摘する。大沢 [2007a; 2007b] を参照。
- (12) 脱産業社会の到来とともに民間非営利組織の存在

論文 日本における非営利組織論の諸相

- 意義が高まることについては、例えば、武川が以下のように述べている。民間非営利組織は「産業社会の要求する利潤や官僚制に基づいているわけではなく、利他主義や自発性にもとづいている。民間非営利部門は産業社会のなかに生まれた非産業社会的なるものであった」[武川, 1996, 32]。
- (13) 非営利組織の理論を包括的に整理したものとして、堀田 [2012] を参照されたい。
- (14) この時期の日本における非営利組織論の代表的な研究書としては本間編 [1993] があげられる。また、非営利組織の経済理論分析とともに協同組合の分析も試みた著作として川口 [1994] がある。
- (15) 非営利組織の経済理論の展開については、橋本 [1998a] を参照されたい。
- (16) ボランティアの失敗は、「フィランソロピーの不足」「フィランソロピーの専門主義」「フィランソロピーのパターナリズム」「フィランソロピーのアマチュア主義」の4点から説明される [Salamon, 1995, 44-48=2007, 51-56]。
- (17) 安立は、第3セクターに関して「政府や自治体による第3セクター」と述べるにとどまり、日本的な第3セクターについて説明を加えていない。一般に、日本では第3セクターの概念は、欧米でのサード・セクターという用語とは異なるものとして理解されてきた。すなわち、日本において、「第三セクターは、一般に政府（国または自治体）と民間が共同出資して設立している事業体とされている（狭義の第三セクター：商法法人、広義の第三セクター：商法法人+民法法人）」のに対して、欧米のサード・セクターは、「政府にも民間にも属さないまさに『第三の』セクターである非営利組織（NPO=Non-profit Organizations）を示すのが一般的」[前田, 1993, 41-42] とされる。この点に関連して今村都南雄は「今や『サード・セクター』は国際的な概念になり、現代国家におしなべて共通する公私の混合領域の拡大現象をその概念を用いて比較研究の対象とする研究動向が顕著になってきていることにもっと留意すべきではないだろうか」、「わが国独自の概念構成にこだわり、特に株式会社形態の組織のみに焦点をおいて第三セクターをとらえようとすることは、今後の国際的な共同研究を展望するうえで大きな制約を課すことになるように思われる」[今村, 1993, 36-37] と述べている。
- (18) この点については、例えば、角瀬・川口編 [1999]、橋本 [1998b] も参照されたい。
- (19) 例えば、田中 [1980] や森泉 [1982] などがあげられる。
- (20) 総務庁行政監察局編 [1985; 1992] を参照。
- (21) 例えば、松井 [1991] を参照されたい。
- (22) 特定非営利活動促進法は、1998年3月19日に衆議院本会議で全会一致で可決成立し、同年3月25日に公布、同年12月1日に施行された。
- (23) 公益法人制度をめぐる概念や変遷については、山岡 [2011] を参照されたい。なお、同論文では、旧民法に基づく公益法人制度を「国家公益/主務官庁公益」という概念、2008年施行の公益法人制度改革関連3法を「民間公益」という概念、特定非営利活動促進法を「市民公益」という概念で整理している [山岡, 2011, 52]。
- (24) 介護保険事業に参入したNPO法人の動向について、介護保険事業が導入された当初の様子を描いた田中・浅川・安立 [2003] が参考になる。
- (25) 兵庫県のNPO法人のデータ（2008年度）で確認しておく。県全体のNPO法人数は1256法人、経常収入の平均は1422万円である。「保健・医療又は福祉の増進を図る活動」を定款にあげた法人に限定すると、法人数は765法人、経常収入の平均は1745万円である。また、介護保険事業を実施している法人は120法人、経常収入の平均は3757万円、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業を実施している法人は131法人、経常収入の平均は5031万円である。なお、「保健・医療又は福祉の増進を図る活動」を定款にあげた法人のうち、介護保険事業も障害福祉サービス事業も実施していない法人は571法人、経常収入の平均は898万円となる。経常収入の平均については、いずれも千円の位で四捨五入した。詳しいデータについては橋本 [2012] を参照されたい。
- (26) 2002年成立、2003年施行の改正NPO法ではほかに「情報化社会の発展を図る活動」「科学技術の振興を図る活動」「消費者の保護を図る活動」が付け加えられた。さらに、2011年成立、2012年施行の改正NPO法では「観光の振興を図る活動」「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」「前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動」が付け加えられ、当初の活動の種類とあわせて20の活動分野となった。
- (27) コミュニティ・ビジネス論の展開については橋本 [2007] を、社会的企業論については橋本 [2009a] を参照されたい。
- (28) この点については、橋本 [2000] を参照されたい。
- (29) 安立の実施した介護NPO調査（2001年）によると、介護保険事業者であるNPO法人のうち、任意団体としての活動経験があるNPO法人が89%となっている [安立, 2008, 135]。

特集◆「新しい公共」と社会政策——社会政策学会第125回大会共通論題

- (30) なお、介護保険制度外の事業は、さらに、障害者自立支援法に基づく事業や自治体による福祉サービス事業など公的な財源に基づく事業と、それ以外のNPO法人による独自事業に区分できる。NPO法人の独自性の発揮という観点からいえば、両者を区別して、それぞれの取り組み状況を明らかにすることが必要となる。
- (31) 本郷秀和らの調査によると、介護保険事業に参入しているNPO法人のうち、制度外サービスを実施していないNPO法人の割合は27.6%となっている[本郷ほか, 2011, 8]。
- (32) 安立は次のように述べる。「訪問サービスから始まったNPOの介護保険事業がデイ・サービスの運営、移送や食事などのさまざまな枠外サービスの提供にいたり、さらにはデイ・サービスだけでなく、地域の民家などを改造・改築して新しい地域密着型・小規模多機能施設を運営しはじめ、地域の新しい福祉サービスの提供拠点として、地域福祉全体へと影響力を発揮していくという流れも生まれつつある」[安立, 2008, 137]。
- (33) なお、制度内事業であっても採算が合いにくいサービスについては、サービス供給がなされない状況が生じる。そのようなサービスは事業性を追求する事業者としては供給すべきでないが、公共性の観点からいえば供給されてしかるべきである。制度内においても、事業と公共性のジレンマに陥り、採算が合わないながらもサービスを供給せざるを得ない状況があることを指摘しなければならない。
- (34) 介護保険制度改正の影響については、例えば、森[2008]、沖藤[2010]などを参照されたい。

参考文献

- 安立清史, 2008, 『福祉NPOの社会学』東京大学出版会。
- Ansoff, H. I, 1979, *Strategic management*, The Macmillan Press. (中村元一訳, 2007, 『戦略経営論(新訳)』中央経済社)
- Ascher, K, 1987, *The politics of privatisation: Contracting out public services*, Macmillan Education.
- Bell, D, 1973, *The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting*, Basic Books. (内田忠夫訳, 1975, 『脱工業社会の到来——社会予測の一つの試み(上)(下)』ダイヤモンド社)
- Drucker, P. F, 1969, *The age of discontinuity: guidelines to our changing society*, Harper & Row. (林雄二郎訳, 1969, 『断絶の時代——来たる

- べき知識社会の構想』ダイヤモンド社)
- , 1974, *Management: Tasks, responsibilities, practices*, Harper & Row. (上田惇生訳, 2008, 『マネジメント——課題, 責任, 実践(上)(中)(下)』ダイヤモンド社)
- , 1990, *Managing the non-profit organization*, HarperCollins Publisher. (上田惇生・田代正美訳, 1991, 『非営利組織の経営』ダイヤモンド社)
- 藤井敦史, 2011, 「NPOとは何か」原田晃樹・藤井敦史・松井真理子『NPO再構築への道——パートナーシップを支える仕組み』勁草書房, 1-25。
- Hansmann, H, 1980, "The role of nonprofit enterprise," *Yale Law Journal*, 89: 835-898.
- 橋本理, 1998a, 「非営利組織理論の検討」『経営研究』48(4): 135-157。
- , 1998b, 「非営利組織論からみた協同組合」『大阪市大論集』90: 87-118。
- , 2000, 「公的介護保険制度下における市民活動団体の動向」大阪自治体問題研究所編『介護保険(研究年報第3号)』文理閣, 95-113。
- , 2004, 「非営利組織研究の射程——先行研究の整理と分析対象の明確化」『経営研究』55(2): 71-93。
- , 2006, 「NPO・社会的企業と地域再生」中山徹・橋本理編『新しい仕事づくりと地域再生』文理閣, 117-150。
- , 2007, 「コミュニティビジネス論の展開とその問題」『関西大学社会学部紀要』38(2): 5-42。
- , 2009a, 「社会的企業論の現状と課題」『市政研究』162: 130-159。
- , 2009b, 「EUにおける労働統合を目的とした社会的企業(ワーク・インテグレーション・ソーシャル・エンタープライズ)の動向——社会的企業論の批判的検討から」『関西大学社会学部紀要』41(1): 37-62。
- , 2011, 「福祉における経営学の応用可能性とその矛盾——社会的企業論をてがかりに」『人間福祉学研究』4(1): 7-19。
- , 2012, 「兵庫県下の特定非営利活動法人の活動動向——収支状況および介護保険・障害者自立支援に関する事業の取り組み状況」『関西大学社会学部紀要』43(2): 115-134。
- 本郷秀和・荒木剛・松岡佐智・袖井智子, 2011, 「介護系NPOの現状と制度外サービス展開に向けた課題」『福岡県立大学人間社会学部紀要』19(2): 1-18。
- 本間正明編, 1993, 『フィランソロピーの社会経済学』東洋経済新報社。
- 堀田和宏, 2012, 『非営利組織の理論と今日的課題』

論文 日本における非営利組織論の諸相

- 公益情報サービス。
- 今村都南雄, 1993, 「第三セクターの概念と国会審議」 行政管理研究センター監修/今村都南雄編 『「第三セクター」の研究』中央法規出版, 15-40。
- 神野直彦, 2012, 「ガバナンスと社会起業」 神野直彦・牧里毎治編 『社会起業入門——社会を変える仕事』ミネルヴァ書房, 35-51。
- Johnson, N., 1987, *The welfare state in transition: The theory and practice of welfare pluralism*, Wheatsheaf Books. (青木郁夫・山本隆訳, 1993, 『福祉国家のゆくえ——福祉多元主義の諸問題』法律文化社)
- 角瀬保雄・川口清史編, 1999, 『非営利・協同組織の経営』ミネルヴァ書房。
- 川口清史, 1994, 『非営利セクターと協同組合』日本経済評論社。
- 公益法人・公益信託税制研究会, 1990, 『フィランソロピー税制の基本的課題』公益法人協会。
- これからの地域福祉のあり方に関する研究会, 2008, 「地域における『新たな支え合い』を求めて——住民と行政の協働による新しい福祉」。
- Kramer, R. M., Lorentzen, H., Melief, W. B. and Pasquinelli, S., 1993, *Privatization in four European countries: Comparative studies in government-third sector relationships*, M. E. Sharp.
- Kotler, P., 1982, *Marketing for nonprofit organizations* [Second edition], Prentice-Hall. (井関利明監訳, 1991, 『非営利組織のマーケティング戦略——自治体・大学・病院・公共機関のための新しい変化対応パラダイム』第一法規出版)
- 栗本裕見・橋本理, 2012, 『福祉NPOと地域自治組織の連携システムに関する調査研究』全国勤労者福祉・共済振興協会。
- 前田成東, 1993, 「第三セクターと『サード・セクター』」 行政管理研究センター監修, 今村都南雄編 『「第三セクター」の研究』中央法規出版, 41-58。
- 松井敏浩, 1991, 「企業の社会的貢献(フィランソロピー)の方向と課題」 日本開発銀行調査部 『調査』 153: 1-156。
- 宮本太郎, 2005, 「ソーシャル・ガバナンス——その構造と展開」 山口二郎・宮本太郎・坪郷實編 『ポスト福祉国家とソーシャル・ガバナンス』ミネルヴァ書房, 1-23。
- 森泉章, 1982, 『公益法人の現状と理論』勁草書房。
- 森詩恵, 2008, 『現代日本の介護保険改革』法律文化社。
- 西尾勝, 1975, 『権力と参加』東京大学出版会。
- 沖藤典子, 2010, 『介護保険は老いを守るか』岩波書店。
- 大沢真理, 2007a, 『現代日本の生活保障システム——座標とゆくえ』岩波書店。
- , 2007b, 「いま, なぜ『生活の協同』なのか 排除を超えてともに生きる社会へ」 大沢真理編 『生活の協同——排除を超えてともに生きる社会へ』日本評論社, 3-28。
- , 2011, 「危機の時代と社会的経済」 大沢真理編 『社会的経済が拓く道——危機の時代に「包摂する社会」を求めて』ミネルヴァ書房, 1-10。
- Salamon, L. M., 1995, *Partners in public service: Government-Nonprofit relations in the modern welfare state*, The Johns Hopkins University Press. (江上哲監訳/大野哲明・森康博・上田健作・吉村純一訳, 2007, 『NPOと公共サービス——政府と民間のパートナーシップ』ミネルヴァ書房)
- Salamon, L. M. and Anheier, H. K., 1992, "In search of the nonprofit sector. I: The question of definitions," *Voluntas*, 3(2): 125-151.
- 総合研究開発機構編, 1994, 『市民公益活動基盤整備に関する調査研究』総合研究開発機構。
- 総務庁行政監察局編, 1985, 『公益法人の現状と問題点——総務庁の行政観察結果からみて』大蔵省印刷局。
- , 1992, 『公益法人の現状と課題』大蔵省印刷局。
- 武川正吾, 1996, 「社会政策における参加」 社会保障研究所編 『社会福祉における市民参加』東京大学出版会, 7-40。
- 田中實, 1980, 『公益法人と公益信託』勁草書房。
- 田中尚輝・浅川澄一・安立清史, 2003, 『介護系NPOの最前線——全国トップ16の実像』ミネルヴァ書房。
- Thiemeyer, T., 1986, "Economic theory of privatization," *Annals of Public and Co-operative Economy*, 57(2): 141-152. (尾上久雄・廣岡治哉・新田俊三編訳, 1987, 『民営化の世界的潮流』御茶の水書房, 17-31)
- 右田紀久恵, 2005, 『自治型地域福祉の理論』ミネルヴァ書房。
- 山岡義典, 2011, 「日本における市民社会組織の現状と課題——制度的基盤を中心に」 坪郷實・中村圭介編 『新しい公共と市民活動・労働運動』明石書店, 52-72。

(はしもと さとる: 関西大学)